

II CITA

II CONGRESSO INTERNACIONAL DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS AGRÍCOLAS

Agricultura Inteligente, Tecnologias Emergentes e Sustentabilidade Rural
04 e 05 de junho de 2026

INTEGRAÇÃO DE BIOINSUMOS MICROBIANOS E PROCESSOS BIOTECNOLÓGICOS NA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL: FUNDAMENTOS FISIOLÓGICOS, ESTRATÉGIAS DE FORMULAÇÃO E APLICAÇÕES EM CAMPO

Rubens Barbosa Rezende¹

¹Pós-graduado em Biotecnologia – Universidade Federal de São Paulo,
rubensrezende420@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.20856120

Introdução: A agricultura contemporânea enfrenta o desafio de conciliar aumento de produtividade com sustentabilidade socioambiental. A biotecnologia agrícola emerge como eixo estratégico para mitigar impactos ambientais decorrentes da modernização conservadora do setor, promovendo inovação tecnológica baseada em bioinsumos, microrganismos benéficos e processos biotecnológicos sustentáveis. A incorporação de inoculantes microbianos, controle biológico e técnicas de cultivo *in vitro* representa um avanço na transição para sistemas agroecológicos resilientes. **Objetivo:** Analisar criticamente o papel da biotecnologia e dos bioinsumos como ferramentas estruturantes para a consolidação de modelos de agricultura sustentável, enfatizando mecanismos microbiológicos, tecnologias de formulação e estratégias de controle biológico aplicadas à produção agrícola. **Metodologia:** Realizou-se análise técnico-descritiva baseada em revisão conceitual e aplicada sobre biotecnologia vegetal, fixação biológica de nitrogênio (FBN), bioformulação de inoculantes, controle biológico clássico, natural e aplicado, bem como desenvolvimento de bioprodutos à base de *Bacillus thuringiensis*. Foram examinados mecanismos fisiológicos e moleculares associados à promoção de crescimento vegetal por rizobactérias promotoras de crescimento (PGPR), coinoculação microbiana e tecnologias de encapsulamento para proteção de metabólitos bioativos. **Resultados:** Os dados evidenciam que a utilização de microrganismos diazotróficos e rizobactérias promotoras de crescimento vegetal contribui significativamente para a redução do uso de fertilizantes nitrogenados sintéticos, por meio da fixação biológica de N₂ e da solubilização de fosfatos. Estratégias como bioformulação líquida consorciada, encapsulamento polimérico de toxinas entomopatogênicas e coinoculação rizóbio–PGPR

II CITA

II CONGRESSO INTERNACIONAL DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS AGRÍCOLAS

Agricultura Inteligente, Tecnologias Emergentes e Sustentabilidade Rural
04 e 05 de junho de 2026

demonstram aumento da eficiência agrônômica e maior estabilidade em campo. O desenvolvimento de biolarvicidas à base de *Bacillus thuringiensis* encapsulado apresenta potencial para reduzir impactos ecotoxicológicos associados a defensivos químicos, promovendo maior seletividade biológica e sustentabilidade ambiental. Ademais, técnicas de cultura de tecidos vegetais e micropropagação ampliam a produção de mudas livres de patógenos e geneticamente uniformes, fortalecendo programas de melhoramento vegetal sustentável. **Conclusão:** A biotecnologia aplicada à agricultura, especialmente por meio de bioinsumos microbiológicos e tecnologias de formulação inovadoras, configura-se como elemento central na construção de sistemas agrícolas sustentáveis. A integração entre políticas públicas, pesquisa científica e inovação tecnológica é fundamental para consolidar modelos produtivos menos dependentes de insumos químicos, ambientalmente responsáveis e economicamente viáveis. O avanço de tecnologias biotecnológicas regionais representa uma estratégia estruturante para segurança alimentar, conservação ambiental e desenvolvimento socioeconômico.

Palavras-chave: Agricultura sustentável; *Bacillus thuringiensis*; Bioinsumos; Biotecnologia agrícola; Controle biológico.